

УДК 930.2

Леонов Д.Е.

**ЖЕТОН ЮБИЛЕЙНЫЙ «В ПАМЯТЬ 10-ЛЕТИЯ «КРЫМСКОГО КУРЬЕРА»
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ»**

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», г. Ростов Великий

Аннотация. В статье рассматривается история одного музейного предмета из коллекции Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» - юбилейного жетона, выпущенного в 1903 году в связи с празднованием 10-летия ялтинской газеты «Крымский курьер». Сделан вывод об уникальности данного экспоната, являющегося ценным вещественным историческим источником.

Abstract. The article examines the history of one museum item from the collection of the Rostov Kremlin State Museum-Reserve - an anniversary token issued in 1903 in connection with the celebration of the 10th anniversary of the Yalta newspaper "Crimean Courier". The conclusion is made about the uniqueness of this exhibit, which is a valuable material historical source.

Ключевые слова: Музейный предмет, «Крымский курьер», Валериан Величко, Ростовский кремль, коллекционирование, нумизматика.

Keywords: Museum item, "Crimean Courier", Valerian Velichko, Rostov Kremlin, collecting, numismatics.

В коллекции Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника (Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль») насчитывается более 200 тысяч экспонатов, среди которых имеются предметы археологии, произведения древнерусского искусства, русской и зарубежной живописи и графики, декоративно-прикладного искусства. Востребованы у исследователей коллекция редкой книги, фонд фотографий и негативов, собрание архивных документов. Гордостью музейного собрания является обширный фонд нумизматики, в составе которого хранятся монеты, медали, жетоны, бумажные деньги, созданные в разных странах и в различные эпохи.

Складывание фонда нумизматики происходило на протяжении всего существования музея-заповедника. Он был создан в 1883 году как Ростовский музей церковных древностей: его основателями были члены Императорского Московского Археологического общества (ИМАО) Андрей Александрович Титов и Иван Александрович Шляков. Музей создавался при активной поддержке государства в лице ярославского губернатора и Православной церкви в лице архиепископа Ярославского и Ростовского Ионафана (Руднева). Он открылся в уникальном памятнике архитектуры XVII в. – Белой (Столовой) палате бывшего Ростовского архиерейского дома (Ростовского кремля), 28 октября 1883 г., в день памяти выдающегося просветителя второй половины XVII – начала XVIII вв. митрополита ростовского Димитрия. Реставрация кремлевских зданий была проведена на средства ростовского купечества.

Несмотря на свой церковно-исторический профиль, отраженный в названии, уже с 1883 года музей пополнялся предметами с религией не связанными, в том числе археологическими находками, монетами, памятными медалями,

фотографиями. В 1901 году хранителем музея И. А. Шляковым было подготовлено и издано обширное описание русских медалей и жетонов, принадлежавших Ростовскому музею. На тот момент в его коллекции хранились, помимо отечественных монет, медалей и жетонов, уникальные монеты Боспорского царства и древнего Рима. В советские годы часть коллекции нумизматики была передана в другие музейные учреждения, однако многое уцелело.

С 1918 г. профиль музея был расширен, что получило свое отражение в новом названии – Государственный музей древностей. В начале 1930-х гг. часть его сотрудников (научных работников во главе с Д.А. Ушаковым) подверглась репрессиям [5]. Вскоре музей был преобразован в краеведческий, и основным направлением его деятельности стала работа по идеологическому просвещению массового посетителя. С 1959 года Ростовский музей стал филиалом Ярославского областного музея, а спустя десять лет, в 1969 году, он получил самостоятельность и статус музея-заповедника.

Коллекция нумизматики пополнялась на протяжении всего существования музея. В 1987 году Ростовский кремль, по инициативе тогдашнего директора Вячеслава Александровича Кима, получил в дар от Николая Кирилловича Величко (1902-1997) часть его уникальной коллекции – более 2000 медалей, жетонов, монет. Эти предметы достались Н.К. Величко от его дяди – известного московского коллекционера врача Валериана Вадимовича Величко (1874-1956). Представитель старинного дворянского рода, В.В. Величко получил два высших образования (математическое и медицинское, оба – в Московском университете), почти 50 лет прослужил в Старо-Екатерининской больнице, в 1920-е гг. сотрудничал с Кремлевской больницей при Управлении делами Совета Народных Комиссаров. Популярный московский врач проживал в старинном деревянном особняке на Большом Каретном переулке, когда-то принадлежавшем знаменитому актеру М.С. Щепкину. Его пациенты – художники, писатели, актеры – нередко дарили В. В. Величко свои произведения [1]. Сам он постоянно приобретал редкие книги, монеты, произведения изобразительного искусства. В результате его дом превратился в «лавку древностей». Художница Татьяна Алексеевна Маврина писала об этом доме: «Идти по деревянной лестнице с перилами... На косяках дверей выжжены свечкой кресты от «нечистой силы». Над дверями полукруглые окна, старинная мебель и все завалено книгами, начиная от входной двери с «музейной» медной ручкой. По стенам коридора висели картины в тяжелых золоченых рамках, в комнатах – старорусские иконы...» [2]. Валериан Вадимович мечтал о создании в доме Щепкина музея, однако после его смерти коллекция перешла в руки племянника – Николая Кирилловича Величко, инженера, преподавателя Московского автомобильно-дорожного техникума. Он в течение 30 лет передавал предметы различным музеям нашей страны, среди которых ГМИИ им. А.С. Пушкина, музей В.А. Тропинина, Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачева, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник [2].

В собрание Ростовского музея в 1987 г. Н.К. Величко передал более двух тысяч единиц предметов, среди которых русские монеты XVI – XIX вв., разнообразные медали и жетоны. В этом списке – небольшой жетон «В память 10-летия «Крымского курьера», изготовленный (отлитый) в 1903 г. Он представляет собой небольшую (21 на 33 мм) полосу из белого металла прямоугольной формы, края которой закручены, имитируя края средневековой грамоты. На одном конце жетона имеется кольцо, к которой крепилась цепочка (вполне возможно, что этот жетон мог использоваться

как брелок, его можно было носить на связке ключей). Большой интерес представляют надписи, выгравированные на обеих сторонах жетона. С одной стороны печатными буквами нанесена надпись печатными буквами: «Крымский курьер 1893 1903», с другой стороны, прописными буквами выгравирована фамилия владельца жетона «В.С. Полянский».

Очевидно, жетон был изготовлен специально к юбилею ежедневной газеты «Крымский курьер», которая издавалась в Ялте Н.Р. Лупандиной в 1893-1907 гг. Газета была достаточно популярна, предлагая разнообразный материал для местной и приезжей публики. На ее страницах публиковались пьесы, стихотворения, фельетоны «из местной и русской общественной жизни». Важное место на ее страницах занимал исторический и литературный материал. Имелся достаточно обширный раздел «Объявления», за счет которых газета и существовала. Редакция, контора и типография «Крымского курьера» располагалась на набережной Ялты в доме Рыбицкой, в здании гостиницы «Франция». С газетой сотрудничали многие литераторы, в том числе А.П. Чехов, проживавший в Ялте с 1898 года [3].

Кем был владелец жетона В.С. Полянский? Выяснить это достаточно непросто. Однако можно предположить, что это был юрист, присяжный поверенный Владимир Сергеевич Полянский, дневник которого сохранился в Государственном архиве Российской Федерации (Фонд Р3921, опись 1, дело 1). Он являлся автором книг и брошюр, посвященных различным аспектам применения российского законодательства, бывал в Крыму и мог сотрудничать с газетой «Крымский курьер» [4].

Как жетон попал в руки коллекционера – Валериана Вадимовича Величко? На этот вопрос ответить крайне сложно, источники пополнения коллекции были весьма разнообразны, учёт предметов едва ли проводился. Однако можно предположить, что коллекционер был лично знаком с В.С. Полянским, или же мог получить этот жетон в дар от него самого или от его родственников.

В музейных собраниях Российской Федерации, по данным Государственного каталога Музейного Фонда РФ, других жетонов, посвященных юбилею газеты «Крымский курьер», не сохранилось. Таким образом, вполне возможно, что этот жетон – уникальный памятник, касающийся юбилея газеты. И этот предмет, и сама газета «Крымский курьер» – важные исторические источники, свидетельствующие об активной общественной жизни, проходившей в Ялте в дореволюционную эпоху.

Источники и литература

1. Коллекционер Валериан Величко – последний из могикан // Катехон. Информационно-аналитическое издание. URL: <https://katehon.com/ru/article/kollekcioner-valerian-velichko-posledniy-iz-mogikan> (дата обращения: 21.09.2024)
2. Коллекция Величко // Иркутский художественный музей. Интернет-сайт. URL: <https://tashiriks.narod.ru/index/0-40> (дата обращения: 21.09.2024)
3. Крымский курьер // Старая Ялта. Интернет-издание. URL: <http://oldyalta.ru/36-krymskiy-kurer.html> (дата обращения: 21.09.2024)
4. Полянский В.С. Биржевые артели по действующему закону: С приложением текста узаконений. М.: Типография Общества распространения полезных книг, 1910. 122, 63 с.
5. Рязанцев Н.П. Из истории Ростовского музея в 1920-е годы (по материалам Музейного отдела Наркомпроса) // История и культура Ростовской земли. Материалы научной конференции 2009 г. Ростов, 2010. С. 33-39.